

Ўзбекистонда нодавлат таълим тизимида педагог кадрлар тайёрлашни самарали ташкил этиш ва бошқаришни такомиллаштириш

Бобонова Шахло Бердикобиловна

Хорижий тажрибалар давлат ва нодавлат таълим муассасалари ўртасида соғлом рақобат фуқароларнинг сифатли таълим олишга бўлган ҳуқуқини рўёбга чиқаришга хизмат қилишини кўрсатмоқда.

Шунинг учун ҳам бир қатор ривожланган хорижий мамлакатларда нодавлат таълим секторининг умумий ўрта таълимдаги улуши салмоқли бўлиб, Германияда 12 фоизни, Францияда 17 фоизни, АҚШда 18 фоизни, Буюк Британияда 20 фоизни, Испания, Ирландия ва Голландияда 30 фоизни ташкил этади. Шунингдек, нодавлат таълим муассасалари битирувчи педагогик кадрларининг ўқитувчилик фаолиятини сертификациялаш тажрибаси АҚШ, Норвегия, Япония каби етакчи мамлакатларда муваффақиятли жорий қилинган бўлсада, бизнинг мактабларда педагогик фаолият юритиш ҳуқуқини бериш бўйича сертификатлаштириш механизми мавжуд эмас.

Ўзбекистон давлати мустақилликка эришгач ўз олдида бозор иқтисодиётига асосланган, очиқ ташқи сиёсатга эга бўлган кучли ҳуқуқий-демакратик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этишдек олий мақсадни кўзлаб ўзининг янги тараққиёт йўлини белгилаб олиб, ривожланган мамлакатлар қаторига кўшилиш борасида ижобий ишларни амалга оширмоқда.

Мустақиллик йилларида таълим соҳасида ёшларга замонавий билимларни бериш, уларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш ва жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллашига қаратилган туб ўзгаришлар ва ислохотлар амалга оширилди.

Хусусан, умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, интеллектуал,

эстетик ва жисмоний баркамол авлодни шакллантиришни ҳамда ёшларга таълим беришни янги сифат даражасига кўтариш, шу жумладан, чет тиллари, информатика ҳамда математика, физика, кимё, биология каби муҳим ва талаб юқори бўлган бошқа фанларни чуқурлаштириб ўргатиш Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини ривожлантиришнинг асосий мақсадларидан бири сифатида белгиланган.

Ўзбекистонда нодавлат таълим ташкилотлари сони 2017 йилда 512 тани ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб 5678 тага этган. Яъни сўнгги беш йилдан уларнинг сони қарийб 11 баробарга ошган.

Жумладан, мактабгача таълим бўйича 2189 та, умумий ўрта таълимга 300 та, олий таълим хизматлари бўйича 42 та, мактабдан ташқари таълим бўйича 623 та, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича 853 та лицензия расмийлаштириб берилган.

Шунингдек, Президентимизнинг тегишли Фармонида асосан 2021 йил 1 январдан бошлаб мактабдан ташқари таълим ҳамда кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ўқув курслари хабардор қилиш тартибида ташкил этилмоқда. Ҳозирда уларнинг сони 1 671 тага етган.

2022 йил биринчи ярим йиллигида Республика бўйича олий таълим муассасалари жами 167 та, улардан университетлар 33 та, институтлар 47 та, академиялар 3 та, филиаллар 26 та, консерватория 1 та, чет эл ОТМ филиаллари 30 та, нодавлат олий таълим муассасалари 27 та. Жами 57 та чет эл ва нодавлат олий таълим муассасаларининг 23 тасида мактабгача таълим, бошланғич таълим ҳамда педагогика ва психология йўналиши бўйича педагог кадрлар тайёрланмоқда. Бу тайёрланаётган педагог ўқитувчиларнинг касб салоҳияти ва билими мониторинги олиб борилмайди ва таҳлил қилинмайди.

Мамлакат таълим тизимида катта ишлар олиб борилаётган бўлсада, халқ таълими соҳасида таълим-тарбия сифатини таъминлашда қисқа муддатда

бартараф этилиши лозим бўлган бир қатор объектив муаммолар бор. Хусусан, олий маълумотли малакали педагогик кадрларга бўлган эҳтиёж юқори. Шунингдек, халқ таълимини педагог кадрлар билан таъминлаш тизими тўғри мувофиқлаштирилмаганлиги сабабли баъзи ҳудудларда кадрлар етишмоқчилиги юзага келган.

Ҳозирги вақтда республика мактабларида фанлар (23 та) бўйича педагог кадрларга бўлган жами эҳтиёж 6198 тани ташкил этади, шундан, математика, физика, география, информатика, рус ва хорижий тиллар фанлари асосий ўрин эгаллайди. Шунингдек, ўқитувчиларнинг 15,4 фоизини (76872 нафар) ўрта махсус маълумотлилар ташкил этади.

Олий таълим муассасалари битирувчилари умумий сонининг қарийб 25 фоизи «Педагогика» йўналиши битирувчилари ташкил этишига қарамасдан унинг жозибadorлиги йўқори бўлмаганлиги натижада педагогика йўналишидаги олий таълим муассасалари битирувчиларининг ўз касби бўйича меҳнат қилиш мотивацияси паст даражада.

Республикада “Педагогика” таълим йўналишларига ихтисослаштирилган 11 та ОТМлар фаолият юритсада, педагогика йўналишидаги олий таълим муассасаларида кадрларни тайёрлашда замонавий мактаб ўқитувчиси қандай кўникмаларга эга бўлиши ақс этган “Ўқитувчи” стандарти инobatга олинмайди. Натижада, халқ таълими тизимида ишлашга тайёр, керакли ўқитувчи етишиб чиқмаяпти. Олий таълимни тугатиб мактабга келган ўқитувчини қайта ўқитиш зарурати мавжуд бўлмоқда.

Шунингдек, Республикадаги 980 та мактабларда 20 мингта синфда рус тилида дарслар олиб борилиб, уларда 630 минг нафар ўқувчи таълим олади. Ушбу мактаб ва синфларда рус тилида дарс ўтадиган аниқ ва табиий фан ўқитувчилари етишмаслиги муаммоси бартараф этилмаган.

Жойларда мактаб ўқитувчиси лавозими учун рақобат муҳити мавжуд эмас, айнаи вақтда, халқ таълими тизимидаги педагогларнинг компетентлилик

даражасини белгиловчи ягона баҳолаш тизими яратилмаган. Натижада педагог ходимларни ишга қабул қилиш, малака тоифалари бўйича синовдан ўтказишда яхлит замонавий ёндашувни таъминлаш имконини бермайди.

Педагогика ва методика фанларига оид ўқув адабиётлар замонавий педагогика талабига жавоб бермайди, шунингдек педагогика йўналишида ўқиётган талабаларнинг амалиёти назария билан уйғунлашмаган, талабалар амалиётига юзаки муносабатда бўлиши натижасида, бўлажак педагогнинг касбий мотивацияларига салбий таъсир кўрсатмоқда;

Ҳар бир мактабга бир йилда қўшимча равишда ўртача 139 нафар ўқувчи қабул қилишига тўғри келмоқда. Мактабларнинг сиғими, ҳар бир синфдаги ўқувчилар сонининг меъёрдан кўплиги таълим сифатини таъминлашдаги кейинги долзарб муаммолардан ҳисобланади.